

RECEITA DA TIA NASTÁCIA: Narrativa de uma prática investigativa matemática.

Sirley Aparecida de Souza
UFG-GO
Sirley_souza@ufg.br

Resumo:

A presente narrativa descreve a prática de uma professora pedagoga que atua nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, de um Colégio de Aplicação, que, ao participar do Grupo de Pesquisa Colaborativo em Matemática (GRUCOMAT), da Universidade São Francisco – USF/SP, foi estimulada a promover uma sequência de tarefas com estratégias de ensino investigativas. O objetivo da experiência de ensino pretendeu instigar, nas crianças, o pensamento proporcional por meio do gênero textual Receita. Esta experiência mostrou que é possível ensinar e estimular o pensamento proporcional para crianças a partir dos Anos Iniciais por meio de uma estratégia de ensino investigativo e lúdico – desenvolvimento da Receita do *Bolinho de Chuva da Tia Nastácia*. A Comunicação da Experiência utiliza como referenciais teóricos os conceitos de ensino e aprendizagem e o papel do professor como mediador do conhecimento, de Vigotski (1993; 2021), sobre aulas investigativas matemáticas, de Ponte; Brocardo e Oliveira (2009).

Palavras-chave: Tarefa Investigativa; Pensamento Proporcional; Educação Matemática; Grucomat; Anos Iniciais.

Introdução

O texto narrativo trata-se do relato de experiência de uma professora pedagoga que desenvolve atividades de ensino na área de Educação Matemática há 23 anos, que, fortemente, de forma reflexiva deseja compartilhar suas práticas de ensino nos Anos Iniciais de um Colégio da Aplicação.

A abordagem teórica que ampara a experiência que será apresentada nessa narrativa está pautada, fundamentalmente, na perspectiva sócio histórico e cultural de Vigotski. Concordo com Vigotski (1993, p. 108), quando afirma que “a relação entre o pensamento e a palavra não é uma coisa mas um processo, um movimento contínuo de vaivém do pensamento para a palavra, e vice versa”, a questão central dessa experiência gira em torno das diferentes significações matemáticas que as crianças produzem nesse movimento

dialético em que o pensamento e a palavra estabelecem conexões, neste particular tendo por pano de fundo a receita do bolinho de chuva da Tia Nastácia.

Como participante no Grupo de Pesquisa Colaborativo GRUCOMAT foi possível ressignificar práticas ao dialogar e trocar experiências com colegas. Foi no Grupo Colaborativo GRUCOMAT que foi pensada e desenvolvida a sequência de tarefas sobre proporcionalidade, utilizando o gênero textual Receita.

A experiência gera transformação, mudança. Os encontros quinzenais junto ao GRUCOMAT, as práticas narradas reflexivamente em torno de diversos textos e contextos escolares de certo modo convoca o professor-pesquisador a equacionar, articular ideias, são momentos reflexivos que produzem significados e sentidos. Me senti mobilizada a colaborar, desenvolver junto às crianças dos 2^{os}. anos “A e B” do CEPAE uma sequência de tarefas cuja temática engloba a ideia da proporcionalidade, habilidades como construção e leitura de tabelas; leitura e escrita (ingredientes e modo de fazer), sobremaneira, do gênero textual *receita*.

Ora, cumpre destacar que a sequência de ensino *Receita da tia Nastácia*, passou por várias etapas de análises e discussões no grupo antes de minha chegada no ano de 2022, evidenciando a metodologia crítica e coletiva do grupo em valorizar os relatos, as estratégias e experiências vividas por cada professor/a na sua prática de sala de aula.

Como professora que ensina Matemática, pesquisadora e membro do GRUCOMAT, assumi a responsabilidade de desenvolver, junto aos meus alunos, uma experiência de aprendizagem por meio da estratégia da Receita do Bolinho de Chuva. Essa abordagem visa promover o pensamento proporcional de forma significativa e com sentido.

1. Apresentação para as crianças de nossa proposta

As crianças envolvidas na proposta estão todas matriculadas regularmente no 2^o. ano do Fundamental I do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE/UFG¹. A faixa etária do grupo é de 8 a 9 anos. O lugar escolhido para realizar a

¹ O Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Goiás (C.A./UFG) foi fundado no ano de 1968. A partir da década de 1980 o Colégio de Aplicação passa a ser um Departamento da Faculdade de Educação. No

atividade é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática (LEPEM). Nossas aulas no Laboratório de Matemática acontecem duas vezes por semana (Segundas e Quartas-feiras).

Há uma crença entre nós professores que ensinam matemática no CEPAE de que um dos aspectos que mobiliza a criança para aprender matemática “são os seus recursos cognitivos e afetivos com vista a atingir um objetivo” (Ponte, Brocardo e Oliveira, 2009, p. 23). Convém destacar que a metodologia concebida é investigativa, provocadora, crítica e desafiadora, na medida em que requer da criança uma participação ativa no ato de formular e reformular conjecturas.

2. Chegou o dia de fazer o bolinho de chuva

A primeira etapa da atividade aconteceu com a projeção do curta *Bá*². O cunho inicial da proposta foi o de promover a imersão das crianças de modo poético e reflexivo no tema família. O bolinho de chuva remete às lembranças; histórias de um tempo de criança, infância, cheiro de chuva, avó, brincadeiras, família. “Nada é fixo para aquele que alternadamente pensa e sonha” (Gaston Bachelard, citado por, Dias, 2011, p. 49). Diria que invariavelmente transitamos entre o sonho e a realidade e, no campo da escola o sujeito das práticas educativas deve estabelecer e produzir por meio da interatividade a análise e a síntese.

Desde 2012, o projeto de pesquisa interinstitucional "Arte, psicanálise e educação: os procedimentos estéticos do cinema e as vicissitudes da infância" (CEPAE/UFG) busca estreitar a relação entre cinema e educação, enfatizando o potencial do cinema como uma linguagem que representa a interação do ser humano com o mundo. Essa

ano de 1994, é inaugurado o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE, vinculado à Pró-Reitoria de Graduação da UFG que passou a conter o Colégio de Aplicação. A natureza do Centro de Formação era e é formativa, em uma perspectiva de campo de estágio para as licenciaturas (Lima e Souza, 2018, p. 115-141).

² Informações técnicas sobre o filme [CURTA] – *BÁ* Diretor: Leandro Tadashi Roteiro: Leandro Tadashi Produtor: Tais Nardi; Diretor de Fotografia: Tais Nardi Direção de Arte: Rafael Blas Trilha Sonora: Christine Hals Direção de Som: Fernando Russo Edição: Lindsay Armstrong; Edição de Som: Daniel Turini, Fernando Henna; Elenco: Lumi Kin, Letícia Aya, Henry Jun Kanashiro, Fabio Yoshihara, Yuriko Miamoto Shimata Agente Comercial: Leandro Tadashi. Link Curta: https://youtu.be/pq2Uw1_b1MA?si=VXpdvBY9APdLbc

incompletude leva os indivíduos a trabalhar, inventar e criar. Carvalho (2024), uma participante deste projeto de pesquisa ressalta que os filmes são utilizados em diversas disciplinas para provocar reflexões, revelar contradições, reconhecer conflitos e denunciar injustiças, abordando temas como etnia, gênero e problemas sociais contemporâneos. O objetivo é problematizar preconceitos e intolerâncias presentes na escola e na sociedade, estimulando a busca por superação.

Esse filme, junto a outros textos e atividades, contribuiu para que um processo dialógico fosse construído, bem como representações sobre essa temática fossem elaboradas pelas crianças, parte desse estudo foi publicado no artigo *A bênção* (Souza, Santana. et al., 2022).

Um aspecto que chama a atenção e é fundante para a análise matemática é o bolinho de chuva, um elemento que acompanha o desenvolvimento do filme *Bá* do início ao fim. Esse é um dos elos na relação entre pai e mãe e vai ajudar a constituir o laço entre a avó e o neto. O bolinho de chuva evoca memória e identidade, encontros e partidas, sabores e cheiros, acolhimento e afeto de vó.

As crianças e o bolinho de chuva: a mão na massa, na medida

No dia marcado, organizamos a mesa cuidadosamente com os ingredientes que iríamos utilizar, as unidades de medida, os vasilhames necessários para o preparo da massa do bolinho e, as forminhas de cupcake.

Combinamos com o grupo que faríamos uma receita de 12 bolinhos utilizando o leite de soja (para as crianças intolerantes a lactose). Assim, todas as crianças poderiam comer do bolinho.

Iniciei as explicações convidando as crianças a observarem cada um dos itens que estava sobre a mesa, dos ingredientes até os elementos que iríamos utilizar para efetivamente desenvolver a nossa receita (as unidades de medida).

As unidades de medida foram apresentadas ao grupo e explicadas de acordo com a sua funcionalidade (figuras 1). Feitas as explicações e discussões sobre a importância de conferir os ingredientes de qualquer receita, minimamente, ter e conhecer os instrumentos

de medida adequados, concluímos que o grupo estava preparado para colocar a mão na massa.

Figura 1: Início da receita e a explicação sobre a medida $\frac{3}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$ de leite.

Fonte: Arquivo da autora

Cada criança teve a oportunidade de vivenciar o *modo de fazer* do bolinho. A exploração das unidades de medida pelas crianças a cada etapa da receita foi singular. Aos olhos do/a professor/a nada poderá passar despercebido, pois, as crianças ficam atentas, concentradas e na expectativa do resultado. Esta etapa do acréscimo de cada ingrediente é decisiva para que as crianças possam formular questões e conjecturas sobre as medidas de massa, de capacidade, conceito de metade, dobro, proporção.

4. As tarefas: possibilidades de discussão em torno das quantidades de receitas e unidades de medida.

Quadro 1 - Registro de quantidades de receitas:

Ingredientes:	1 receita	1 receita e meia	2 receitas	3 receitas
2 xícaras (chá) de farinha de trigo				
$\frac{1}{2}$ xícara (chá) de açúcar				

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

¾ xícara (chá) de leite				
1 colher (sopa) de manteiga				
1 colher (sopa) de fermento em pó				
2 ovos				

Fonte: quadro elaborado pelo Grucomat

Na aula de Matemática da semana seguinte, retomamos à discussão sobre a produção dos bolinhos de chuva para tanto, solicitei às crianças que representassem por meio de desenhos a nossa aula de matemática e a produção dos bolinhos de chuva.

Figura 2: Tarefa do Alfredo

Oficina da Receita da Tia Nastácia – LUDENS- 2023

ATIVIDADE:
Utilize desenhos para representar as unidades de medida conforme o que sugere no quadro a seguir:

Ingredientes:	1 receita	1 receita e meia	2 receitas	3 receitas
2 xícaras (de chá) de farinha de trigo				
1/2 xícara (de chá) de açúcar				

Fonte: Arquivo da autora

A potencialidade da tarefa pode ser constatada na medida que suas representações exploram as ideias de metade, relação entre parte e todo (proporção), dobro e triplo. Alfredo, foi um dos garotos que tentou compreender a xícara e suas divisões na metade e em 4 partes. Ele tentou evidenciar na sua tarefa o que tínhamos discutido. Quando registra 1 (unidade) receita e meia de açúcar traduz exatamente que entendeu o conceito de ½ (unidade) e metade de uma unidade. Ato contínuo, registra a xícara com ¼ de açúcar e colocar uma “seta” para demonstrar haver compreendido

o pensamento. Por outro lado, o pensamento proporcional desenvolvido a partir desta tarefa restou consolidado, basta observar a sua representação das 2 receitas e o ingrediente $\frac{1}{2}$ xícara (chá) de açúcar. Ele representou as duas ($\frac{1}{2}$) xícaras, posteriormente, juntou as duas metades. Assim, pode-se inferir o seguinte raciocínio lógico: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$. Nesta mesma lógica de raciocínio, 3 receita = 1 unidade + $\frac{1}{2}$.

5. Para concluir

Esta proposta pedagógica foi sem dúvida interessante e recheada de cheiros e sabores que devem ficar tatuados na memória de nossas crianças. O trabalho foi divertido e o aprendizado matemático de um modo multidisciplinar foi sendo construído pouco a pouco com alegria e entusiasmo por todos os atores sociais envolvidos.

No curso desse processo de trabalho investigativo as crianças foram formulando hipóteses, testando cada ingrediente e concretizando conceitos matemáticos de proporção como $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4} + 1$ xícara, 2 xícaras de farinha de trigo e/ou açúcar. A partir de nossa experiência, foi possível inferir com a lente de Vigotski (1993) que uma criança a partir dos Anos Iniciais, em cooperação, é capaz de construir o pensamento proporcional, ou, qualquer outro conceito matemático. O estudo de Vigotski (1993, p.89) também mostra que “com o auxílio de uma outra pessoa, toda criança pode fazer mais do que faria sozinha”.

Importante notar que é possível ensinar matemática a partir de gêneros textuais e, o gênero *receita* atendeu a nossa proposta de desenvolver o conteúdo da proporcionalidade. E, mais, bakhtianamente falando na medida em que se processou a enunciação/comunicação da palavra, “o contato do significado linguístico com a realidade concreta, contato que se dá no enunciado, gera a centelha da expressão” (Bakhtin, 2016, p.51), e compõe o gênero discursivo.

Neste passo, pode-se inferir que o gênero textual e o gênero discursivo se corporificam dentro do contexto enunciativo e ganham vida, cores e sentido. Assim se sucederam nossas aulas de matemática investigativas...cheias de vida e multicoloridas.

Referências

BAKHTIN, M. **Os Gêneros do Discurso**. Organização, tradução, posfácio e notas de Paulo Bezerra; notas da edição russa de Serguei Bortcharov. 1. Ed. São Paulo: Editora 34, 2016.

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **BRASIL, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 2017. Disponível em.** <https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=idosos&searchphrase=all>. Acesso em: 13 Abril 2024.

CARVALHO, Maria Alice. Informação verbal. Data da informação, 13 abr. 2024.

DIAS, M. C. M. Metáfora e pensamento: considerações sobre a importância do jogo na aquisição do conhecimento e implicações para a educação pré-escolar. In: KISHIMOTO, T. M. **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação**. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2011. p. 49-62.

LIMA, A. D.; SOUZA, S. A. D. Educação Básica de Qualidade no CEPAE/UFG: Um dos lados da história. In: MESQUITA, D. N. D. C. (.). **Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada À EDUCAÇÃO**. Goiânia: Cegraf - UFG, 2018. Cap. Capítulo 2 - ORGANIZAÇÃO, p. 115-141.

PONTE, J. P. D.; BROCARD, J.; OLIVEIRA, . **Investigações matemáticas na sala de aula**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

SOUZA, A. D. et al. A BÊNÇÃO. In: MESQUITA, D. N. D. C.; SATLER, L.; FREIRE, S. M. **Escola de Educação Básica para Todos!** Goiânia: Cegraf - UFG, 2022. p. 28 - 38.

VIGOTSKI, L. S. **Pensamento e linguagem**. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

VIGOTSKI, L. S. **Psicologia, Educação e Desenvolvimento - escritos de L.S. Vigotski**. Tradução de Zoia Prestes e Elizabeth Tunes. 1. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2021. 288 p.